

EFEITOS DO TURISMO E SUA GERAÇÃO DE CARBONO AO MEIO AMBIENTE

Ciências Biológicas, Edição 121 ABR/23 / 26/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7868530

Emerson André V. da Silva Filho

Carlos Sant'Anna

Este resumo aborda uma breve pesquisa feita sobre os efeitos do turismo ao meio ambiente no Brasil. O turismo é uma importante indústria em todo o mundo, contribuindo significativamente para o crescimento econômico e a criação de empregos em muitos países. No entanto, essa indústria também pode ter efeitos negativos sobre o meio ambiente e a qualidade de vida das comunidades locais, especialmente quando se trata de poluição. No Brasil, o turismo tem sido responsável por um aumento significativo na poluição de muitas áreas, incluindo praias, rios, florestas e cidades. A poluição causada por essa prática pode assumir várias formas, como a produção de lixo, a emissão de gases poluentes, o uso excessivo de água e a degradação da paisagem.

Um dos principais impactos da poluição do turismo no Brasil é a degradação dos ecossistemas costeiros, especialmente as praias. As praias são um importante recurso turístico do país, atraindo milhões de visitantes a cada ano. No entanto, o aumento do número de visitantes tem levado a um aumento na produção de lixo, especialmente plástico, que pode levar décadas ou até mesmo séculos para se decompor. Além disso, muitos turistas também deixam resíduos orgânicos e

inorgânicos na areia, o que pode afetar a qualidade da água e a saúde das pessoas que frequentam as praias. Outro impacto da poluição do turismo no Brasil é a emissão de gases poluentes. O transporte é um dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas globais. O aumento do número de turistas que viajam de avião, carro e ônibus tem levado a um aumento na emissão de gases poluentes, o que pode ter impactos negativos na qualidade do ar e na saúde das pessoas. Além disso, o uso excessivo de água é outro impacto da poluição do turismo no Brasil. Muitos hotéis e resorts consomem grandes quantidades de água para irrigação, limpeza e outros fins, o que pode levar a escassez de água em áreas onde o abastecimento já é limitado. Além disso, a produção de alimentos e bebidas para turistas também requer grandes quantidades de água, o que pode ter impactos negativos na qualidade e disponibilidade da água. O aumento do tráfego de veículos e o aumento do consumo de energia e água pelos turistas podem levar a um aumento nos preços dos serviços públicos, tornando-os menos acessíveis para os residentes locais. Além disso, a poluição pode afetar a saúde das pessoas, especialmente as que vivem próximas a áreas turísticas. Para isso, com o intuito de minimizar esses impactos negativos, é importante que as autoridades e as empresas do setor do turismo adotem medidas para reduzir a poluição, como o uso de fontes de energia renovável e a promoção de práticas de turismo sustentável.

Palavras-chave: Turismo. Poluição. Meio Ambiente.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** (Fisio&terapia) é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil